

O Brasil na Antártica e o Papel das Forças Armadas Brasileiras

Isabela Maria de Oliveira, Júlia Saraiva, Luiza Barrozo, Maria Eduarda de Assis e Carolina Ambinder (Profa. Orientadora),
(Centro Universitário La Salle – Niterói/RJ)

Resumo: Este artigo trata da relação entre as Forças Armadas Brasileiras (Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira) e o meio ambiente, através de um estudo de caso sobre a presença do Brasil na Antártica, com destaque ao setor de defesa. Desde a década de 1990, a partir de eventos como a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ("Eco-92"), o debate internacional sobre essa temática tem sido crescente, inclusive incorporando os Estudos de Segurança Internacional (ESI). No entanto, nos últimos cinco anos, o debate ambiental tem crescido ainda mais nas Forças Armadas Brasileiras, devido ao lançamento do livro "Defesa & Meio Ambiente – Preparo com Sustentabilidade" ("Livro Verde de Defesa"), em 2019, apresentando as iniciativas militares na área. Além disso, referente a Antártica, este é um continente com reivindicações históricas de diversos países, dadas suas riquezas e potencialidades, compõe o Entorno Estratégico Brasileiro. Nesse sentido, pela lente teórica da Geopolítica e da Oceanopolítica, e com base nos Documentos Nacionais de Defesa (Política e Estratégia Nacionais de Defesa e Livro Branco sobre Defesa Nacional), no "Livro Verde" e em revisão de literatura, este artigo analisa a importância da Antártica para o Brasil. Conclui-se que o País deve acelerar e aumentar suas políticas públicas para com a Antártica, incluindo o desenvolvimento da presença das Forças Armadas Brasileiras no continente, o que demonstra a relação necessária e positiva entre defesa e meio ambiente, propagando-se também para a segurança internacional.

Palavras-Chave: Forças Armadas Brasileiras, Meio Ambiente, Antártica, Oceanopolítica, Brasil.

I. INTRODUÇÃO

O século XXI testemunha uma crescente conscientização global sobre a urgência de abordar as questões ambientais, à medida que a interdependência entre ecossistemas e sociedades se torna cada vez mais evidente. Nesse cenário, a relação intrínseca entre o meio ambiente e a segurança internacional emerge como um tema de extrema relevância, demandando uma análise aprofundada de suas implicações estratégicas e geopolíticas. Essa, por sua vez, pode ser entendida como "... o estudo e a prática da política do poder internacional definida no espaço geográfico. É um campo do pensamento e da análise estratégica. A Geopolítica se dá essencialmente na confluência entre espaço ("geo") e poder ("política")" (Baracuhy 2021:13).

A ocorrência de fenômenos climáticos extremos, em concomitância com variáveis políticas, econômicas e

demográficas, apresenta a potencialidade de desencadear conflitos internos em nações suscetíveis. A interação complexa entre tais fatores amplifica a vulnerabilidade dessas sociedades, criando um ambiente propício para a emergência de instabilidades internas, as quais podem resultar em conflitos sociais, políticos e econômicos exacerbados. Nesse contexto, a compreensão aprofundada das relações entre os elementos mencionados é crucial para a formulação de estratégias eficazes de gestão de crises e desenvolvimento sustentável.

A escassez de recursos naturais, a disputa por terras e a migração forçada, decorrentes de eventos climáticos adversos, podem gerar conflitos regionais e aumentar tensões geopolíticas. Diante desse cenário, a comunidade internacional deve reconhecer a necessidade premente de cooperação global para enfrentar os desafios ambientais como parte integrante da agenda de segurança global. Para o cientista político Thomas F. Homer-Dixon, a questão ambiental é o que intensifica conflitos violentos em países em desenvolvimento: "A escassez de recursos renováveis já está contribuindo para conflitos violentos em muitas partes do mundo em desenvolvimento. Esses conflitos podem pronunciar uma onda de violência semelhante nas próximas décadas, particularmente em países pobres, onde há escassez de água, florestas e, principalmente, terras férteis, juntamente com a rápida expansão populacional, que já causam um grande problema" (Homer-Dixon 1993:38).

Na década de 1990, houve um crescente interesse e atenção ao meio ambiente. Esse período foi caracterizado por uma série de eventos que chamaram a atenção para os desafios ambientais globais, como o aumento do desmatamento e os efeitos das mudanças climáticas. Além disso, as preocupações ambientais começaram a ser incorporadas aos Estudos de Segurança Internacional (ESI), (Buzan, Hanse 2012).

Em 1992, pela primeira vez, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como Eco-92. A conferência foi um grande marco para o ambientalismo global e para a governança internacional do meio ambiente. A Eco-92 reuniu líderes de todo o mundo para discutir questões ambientais e de desenvolvimento sustentável, resultando na adoção de importantes documentos, como a Agenda 21 e a Convenção sobre a Diversidade Biológica (Arquivo Nacional 2020).

A governança ambiental global emerge como um elemento-chave para lidar com as interconexões entre meio ambiente e segurança internacional. A eficácia dos acordos internacionais e a cooperação entre nações tornam-se, assim, critérios cruciais para mitigar os impactos negativos das mudanças climáticas e promover a resiliência global. Um exemplo é o Acordo de Paris (2015), aprovado pelos 195

países-membros da *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) para reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE), no contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média global em menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de evitar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais” (Ministério do Meio Ambiente, s/a). Além disso, a inclusão de perspectivas ambientais nas estratégias de segurança nacional e a promoção de práticas sustentáveis podem contribuir significativamente para a prevenção de conflitos e a construção de uma ordem global mais estável.

Nesse sentido, o setor de defesa e o ambiental estão cada vez mais convergindo em direção a uma abordagem comum de sustentabilidade e segurança. Ambos os setores compartilham, por exemplo, o objetivo de desenvolver tecnologias e práticas que minimizem os impactos negativos no planeta e nas comunidades, promovendo simultaneamente a segurança e o bem-estar das populações. Esta convergência impulsiona a inovação em áreas como energias renováveis, gestão de resíduos e conservação dos recursos naturais, demonstrando que essas indústrias podem e devem cooperar para um futuro mais sustentável e seguro para todos.

Nesse sentido, o debate sobre a securitização da mudança climática tem ganhado relevância nos últimos anos, com vários países, organizações e alianças, como a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e a União Europeia (UE) considerando a questão ambiental como uma ameaça à segurança internacional. A Diretriz de Defesa Verde da OTAN, em específico, lançada em 2014, enfatiza as eficiências operacional e energética e a proteção ambiental como medidas necessárias para a referida dimensão de segurança. Já em 2021, a Agenda da OTAN sobre Segurança e Mudança Climática destacou a desestabilização do clima como um desafio definidor, promovendo a incorporação de considerações climáticas em diversas áreas, desde o planejamento de defesa até treinamentos e respostas a desastres (Silva 2022:9).

Desde a Estratégia Europeia de Segurança de 2003, a UE incluiu o aquecimento global como uma "nova ameaça" junto a outras questões complexas. O Relatório sobre a Implementação da Estratégia Europeia de Segurança (ESS), em 2008, identificou a mudança climática como um multiplicador de ameaças, ressaltando seu potencial para desencadear conflitos, migrações e disputas por recursos. A UE reiterou a importância da mudança climática para a segurança e defesa em 2021, reconhecendo-a como uma ameaça existencial e promovendo ações globais urgentes para limitar o aumento da temperatura (Silva 2022:9).

No Brasil, a securitização da mudança climática se revela como uma dinâmica complexa e desafiadora, refletindo tanto a importância internacional do país nas negociações climáticas, quanto as crescentes preocupações internas relacionadas aos impactos ambientais e à segurança. Apesar do histórico de protagonismo em fóruns internacionais, como a UNFCCC, o Brasil enfrenta uma realidade em que se destaca como um dos maiores emissores globais de gases de efeito estufa (Instituto Soberania & Clima 2023:5).

O desmatamento, em especial, representa uma parcela significativa das emissões nacionais, tornando-se um desafio crucial para as políticas de mitigação climática. Ao contrário de alguns Estados desenvolvidos que focam na transição energética, a contribuição brasileira para o Acordo

de Paris depende substancialmente da redução drástica das taxas de desmatamento (Instituto Soberania & Clima 2023:5).

Por fim, ainda que o Brasil esteja inserido no contexto global da securitização climática, os debates internos sobre segurança ambiental estão em fase de construção. A severidade da crise climática, destacada por especialistas como uma questão de segurança, demanda a incorporação de preocupações ambientais nas políticas públicas nacionais.

Pela Teoria da Intervenção, de Evert Vedung, as decisões de políticas públicas podem seguir instrumentos de regulação (“sticks”), medidas econômicas (“carrots”) ou informação/persuasão (“sermons”), (Vedung, 1997). Há, assim, múltiplas formas de difundir as questões ambientais a partir desse tipo de políticas. Afinal, a necessidade de compreensão da mudança climática como uma ameaça à segurança é vital para priorizar adequadamente essas questões e aproximá-las do cotidiano dos cidadãos brasileiros. Tratando-se de meio ambiente e segurança internacional, apresenta-se neste artigo, então, um estudo de caso da presença do Brasil na Antártica e sua importância.

II. ANTÁRTICA, AMAZÔNIA AZUL E OCEANOPOLÍTICA

A. Antártica

A Antártica, também conhecida como “continente gelado”, é uma região conhecida principalmente pelo seu clima congelante e sua falta de população própria. Porém, esse pedaço de terra coberto por gelo é de extrema importância geopolítica, ressaltada no cenário atual. São 14 milhões de km² que compõem o território cercado pelo Oceano Antártico, situado entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. O continente é repleto de fauna e flora marinhas de grande valor e diversidade, além de conter grandes reservas de petróleo e gás natural. Além disso, contém cerca de 70% da água potável do mundo em seus armazenamentos de gelo, sendo o maior reservatório de água doce do mundo. Assim, vários países disputam exercer ou ampliar sua influência no local (BBC News Brasil 2020).

Em um contexto histórico, tem-se que, em meados de 1820, o russo Fabian von Bellingshausen foi a primeira pessoa a avistar o território antártico em uma de suas navegações. Na época, Rússia, Estados Unidos da América (EUA) e Inglaterra disputavam a busca da “terra desconhecida do sul”. E, embora a Rússia tenha sido o primeiro Estado a encontrar essa terra, os EUA foram os primeiros a pisar nela, com o explorador John Davis, em 1821 (Blakemore 2020).

Já no século XX, iniciou-se o processo de ocupação do continente e, em 1908, foi instaurada uma disputa territorial. O Reino Unido foi o primeiro a reivindicar parte da Antártica, seguido da Austrália, Argentina, Chile, França, Noruega e Nova Zelândia. Uma última parte permaneceu neutra, sem ser direcionada a Estado algum (Fioravanti 2020).

Entretanto, a partir de 1940, as referidas reivindicações resultaram no Tratado da Antártica, o mecanismo mais significativo de governança sobre o continente (Dodds 2018), ainda vigente. Ele consiste em um documento assinado por doze países - à época, Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, República Francesa, Japão, Nova Zelândia, Noruega, União da África do Sul, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, e Estados Unidos da América. É um instrumento do direito internacional que vigora

desde 1961 e regula a atuação dos países e indivíduos na Antártica (Marinha do Brasil 2022). O Tratado também decorreu sobre a utilização pacífica da região para fins de pesquisas científicas, sem comprometer sua integridade ambiental.

Fig. 1. Países que reivindicam soberania na Antártica (BBC News Brasil 2020)

No contexto do século XXI, considera-se que a importância da Antártica pode ser centrada em quatro principais pilares que causam o desejo das potências de adquirir um pedaço da região, sendo eles a economia, ciência, meio ambiente e geopolítica (BBC News Brasil 2020).

No que diz respeito ao caráter econômico, primeiramente, destaca-se vastas reservas de petróleo e gás natural. No entanto, existem medidas que proíbem a exploração mineral, estabelecidas pelo Protocolo de Madrid (1991). Este documento garante a proteção do solo em até 50 anos (Marinha do Brasil 2016), sendo uma preocupação internacional a possível não renovação do protocolo e a busca dos países por recursos energéticos para alavancar suas economias.

Em segundo lugar, na pauta científica, o território é repleto de bases de pesquisadores instaladas, oriundas de diversos Estados. Oceanógrafos, biólogos marinhos, climatologistas, astrônomos, entre outros estudiosos, analisam a Antártica buscando respostas sobre este território de imenso valor (Amboni 2022).

No quesito ambiental, destaca-se no continente a abundância de água potável e seu potencial como regulador climático no planeta. Seu solo coberto de gelo auxilia no resfriamento das águas e desacelera o aquecimento global (BBC News Brasil 2020).

Do viés geopolítico, finalmente, Therezinha de Castro, no artigo “Antártica - O Assunto do Momento”, aborda suposições levantadas em décadas anteriores sobre a existência de ricas jazidas no Continente Congelado. No início das pesquisas no local, foram encontradas reservas de carvão e ferro; entretanto, era apenas especulada a presença de petróleo e urânio no território. A obra constata que a descoberta dos respectivos elementos no futuro traria maiores disputas políticas e territoriais entre Estados e debate-se a quem caberia a exploração de tais recursos (Castro 1956:47).

No atual contexto, já foi comprovada a riqueza da Antártica, não só em petróleo e urânio, mas também em cobre, ouro, prata, entre outros elementos (BBC 2021). Esse fator contribuiu para uma maior atenção internacional voltada para o continente e, como citado por Therezinha, aumenta os riscos de conflitos relacionados à tentativa de soberania sobre o local e seus recursos estratégicos.

Ademais, também na visão geopolítica, retoma-se o Tratado da Antártica e suas implicações referentes às reivindicações territoriais e seus protocolos adicionais, estabelecendo as diretrizes do que é permitido ou não sob tal jurisdição.

Retomando o Tratado da Antártica, agora com foco no Brasil, o país aderiu ao tratado em 1975, antes mesmo do estabelecimento da sua presença no continente (Hernandez 2020), o que foi feito em 1984, quando instalou sua primeira base de pesquisa na Antártica, a Estação Comandante Ferraz (Marinha do Brasil 2024). Este feito foi de grande importância para o país, pois sua costa engloba boa parte do Atlântico Sul, que é a rota central a caminho do continente gelado (Oliveira 2020). A presença do Brasil na Antártica será aprofundada à frente.

Fig. 2. Antártica (Guia Geográfico, 2018)

Sendo um continente, a Antártica não possui governança estatal, sendo sua gestão atribuída às premissas do Sistema do Tratado da Antártica (Guitarrara, s.d.). Assim, a Antártica será utilizada pacificamente, tendo em vista a liberdade de pesquisa, o uso da cooperação internacional para compartilhamento de informações sobre as pesquisas científicas, e da proibição de despejo de lixo radioativo e testes nucleares. Ademais, o Tratado não pode ser usado para fazer novas reivindicações territoriais e não inviabiliza as reivindicações já feitas (Hernandez 2022). “Evidentemente, não se trata agora de interesses econômicos nem turísticos, mas sim político-estratégicos, isto é, nitidamente geopolíticos. Assim sendo, é de primeira importância que o Brasil não se desinteresse pelas soluções que mais tarde serão levadas a efeito” (Castro 1956).

Diante disso, vale ressaltar que, quase sete décadas depois, esse pensamento segue sendo excepcionalmente

válido, tendo em vista que se faz necessária a presença brasileira na região. Nesse contexto, a Teoria da Defrontação, criada por Therezinha de Castro, defende que a Antártica deveria ser dividida a partir de países com litorais que fossem voltados para a região polar, formando triângulos para o domínio desses Estados. No entanto, só seria aplicável a projeção de costas de países sul americanos usando pontos costeiros mais extremos, incluindo ilhas para aumentar essa projeção, seguindo os meridianos. Um dos argumentos utilizado pela autora para justificar a teoria é que a questão do território antártico poderia ser resolvida pacificamente (Castro 1976 apud Medeiros 2011:59).

Fig. 3 – Teoria da Defrontação (Medeiros 2011: 61)

Sendo assim, o Brasil deveria liderar uma iniciativa diplomática no hemisfério sul, participando da Conferência Antártica com a Argentina e o Chile, a fim de discutir o "direito de defrontação". Posteriormente, na Conferência Geofísica de 1957-58, o Brasil poderia negociar com outras potências interessadas na Antártica para evitar conflitos (Castro 1956:414).

A aplicação dessa teoria seria benéfica para o Brasil, tendo em vista a possibilidade de um maior território brasileiro na Antártica. Além disso, como apresentado, a principal rota para o acesso à Antártica passa pelo Atlântico Sul, evidenciando o aspecto geopolítico e, principalmente, oceanopolítico do continente.

A defesa da América do Sul assume uma natureza predominantemente marítima, não mais restrita apenas ao continente. No contexto sul-americano, o Brasil se destaca no Oceano Atlântico como um vetor de múltiplas facetas, possuindo a maior extensão de costa voltada para a Antártica. Em um mundo onde diferentes áreas desempenham funções específicas, as regiões polares não são mais consideradas

simples territórios gelados e inóspitos a serem ignorados; elas representam importantes rotas marítimas e áreas de interesse global (Castro 1997:28).

Fig. 4 – Atlântico Sul (Marinha do Brasil 2020:14)

O Atlântico Sul tem papel crucial na Estratégia Nacional de Defesa (END) do Brasil, pertencendo ao Entorno Estratégico Brasileiro, que também inclui a América do Sul, os países da costa ocidental africana e a Antártica (Brasil 2020:11). Além disso, o Atlântico Sul engloba a área denominada Amazônia Azul.

B. Amazônia Azul

A Amazônia Azul é o “ecossistema de área comparável à Amazônia territorial brasileira (ou ‘Amazônia Verde’) e de vital relevância para o País, na medida em que incorpora elevado potencial de recursos vivos e não vivos, entre estes, as maiores reservas de petróleo e gás do Brasil” (Souza 2021). Além disso, “navegação, pesca, turismo, geração de energia renovável, e, principalmente, extração de petróleo e gás fazem da faixa oceânica fundamental para a economia e a soberania do país” (Marinha do Brasil 2019).

Em 2004, o termo “Amazônia Azul” foi introduzido pelo Almirante de Esquadra Roberto de Guimarães Carvalho, com o objetivo de promover uma abordagem político-estratégica. A referência à floresta amazônica foi feita devido à simetria em relevância e extensão com a vasta região marítima, que abrange aproximadamente 5,7 milhões de km² (Piovezan 2024).

Desde 2019, houve uma série de reuniões com representantes do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para inclusão do conceito da “Amazônia Azul” nos livros didáticos, atlas e outras publicações daquelas instituições, de modo que os limites da região referida foram incluídos nos documentos

oficiais do IBGE (Marinha do Brasil 2024), correspondendo ao destaque em azul na figura a seguir:

Fig. 5 – Mapa Político do Brasil (Marinha do Brasil 2024)

Mais de 280 municípios estão localizados nesta costa marítima e, de acordo com o Censo 2022, há um amplo número de brasileiros que residem nessas áreas. Os dados do IBGE constataam que 111,28 milhões de pessoas vivem aproximadamente em até 150 km deste entorno (Piovezan 2024), ratificando a importância da preservação do litoral.

A Amazônia Azul representa uma vasta extensão marítima brasileira, cujo potencial econômico e ambiental é extenso. No entanto, a região ainda carece de mais pesquisas e atenção por parte do governo federal. A escassez de dados oficiais é um dos principais desafios enfrentados, com a falta de informações dificultando o avanço das pesquisas nas universidades, já que os pesquisadores dependem desses dados para conduzir estudos detalhados sobre a região (Piovezan 2024).

É importante ressaltar que a Amazônia Azul vem ganhando destaque global, especialmente com a iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) de promover a Década dos Oceanos. Essa década visa a promover a conservação e o uso sustentável dos oceanos, o que tem impulsionado a atenção para a importância da região (Pioveza 2024).

A crescente atenção à Amazônia Azul evidencia também a chamada Economia Azul ou Economia do Mar. Ao englobar a perspectiva da Economia Azul, a Amazônia Azul se destaca não apenas como uma área de conservação ambiental, mas também como um espaço de oportunidades econômicas sustentáveis. Com isso, ressalta-se a importância de equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação dos ecossistemas marinhos e a proteção da região (Piovezan 2024).

A promoção da Economia Azul na Amazônia Azul também destaca, então, a necessidade de políticas e ações que garantam a sustentabilidade, a longo prazo, dos recursos marinhos brasileiros (Piovezan 2024), influenciados pelas questões climáticas regionais e globais.

Por último, a Amazônia Azul é ainda um espaço com recursos que levam a Oceanopolítica, premissa que dita o mar como um ativo estratégico de poder.

C. Oceanopolítica

As estratégias oceanopolíticas podem ser de diversos enfoques, como a soberania do Estado (o protegendo, visando a Segurança Internacional), a vertente científica, preservação ambiental e viés econômico (Souza 2021).

A Oceanopolítica é de imenso valor no cenário internacional, sendo estabelecidas normas e convenções internacionais que visam estabelecer maior ordem nos interesses dos Estados sobre os territórios marítimos. Esses interesses partem da grande biodiversidade existente e suas funções, como o comércio nos mares (Júnior 2012:213).

Na Amazônia Azul, especialmente, é por onde passam “ao menos 95% das exportações brasileiras por mar (...) por conta da Zona Econômica Exclusiva. Ali também é extraído 95% do petróleo, 80% do gás natural e 45% do pescado, segundo a Marinha. Toda a economia do mar emprega, entre formais e informais, aproximadamente 21 milhões de pessoas e gera mais de R\$ 530 bilhões em salários” (Piovezan:2024).

Portanto, torna-se evidente a importância do continente antártico para o mundo e, especialmente, para o Brasil, com os atributos geopolíticos e oceanopolíticos estando intrinsecamente interligados. A Antártica desempenha uma função única no Sistema Internacional, com seus recursos, valor ambiental e centros de pesquisas. A presença do país nas questões climáticas e na Antártica conta, então, com as Forças Armadas Brasileiras (FFAA), formadas pelo Exército Brasileiro (EB), Marinha do Brasil (MB) e Força Aérea Brasileira (FAB).

III. FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS E MEIO AMBIENTE

As Forças Armadas Brasileiras (FFAA) servem à proteção e preservação do território nacional e soberania do Brasil. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, explicitamente: “As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem” (Brasil 1988:Art. 142).

Considerando a importância do meio ambiente e seus impactos nas sociedades e territórios, as FFAA não devem estar alheias à relação existente entre o referido setor e a segurança.

A. Documentos Nacionais de Defesa

Na Política Nacional de Defesa (PND), a começar, consta os possíveis impactos das mudanças climáticas: “Impactos provocados por mudanças climáticas ou por pandemias poderão acarretar graves consequências ambientais, sociais, econômicas e políticas, exigindo pronta resposta do Estado” (Brasil 2020:18). É, assim, uma concepção para a conscientização da temática.

Em segundo lugar, na Estratégia Nacional de Defesa (END), voltada a ações, tem-se que: “O Ministério da Defesa, demais ministérios envolvidos e as Forças Armadas deverão incrementar o apoio necessário à participação brasileira nos processos de decisão sobre o destino da Região Antártica, defendendo a exploração daquele continente para fins de pesquisa científica, com a preservação do meio ambiente e sua manutenção como patrimônio da humanidade” (Brasil 2020:33).

A preservação dos recursos naturais também está se tornando um ponto focal na elaboração da END, especialmente no que diz respeito à região Amazônica. O Brasil orienta suas ações ambientais com base no princípio da soberania de cada nação para explorar seus recursos naturais de acordo com suas políticas ambientais e de desenvolvimento. Cada Estado se compromete a não causar danos ao meio ambiente, devido a atividades realizadas dentro de sua jurisdição ou sob seu controle (Ministério da Defesa 2020:23).

Terceiro, de acordo com o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), a questão ambiental para o Brasil está se tornando cada vez mais relevante do ponto de vista estratégico. Apesar disso, o LBDN contém poucas informações acerca da questão ambiental, mesmo sendo importante que conste esse tipo de informação no documento, por ser uma publicação conjuntural.

Por último, a fim de promover uma maior conscientização da população brasileira sobre a importância das atividades em prol do meio ambiente, à nível institucional, foi lançado, em 2019, pelo Ministério da Defesa (MD), o livro “Defesa & Meio Ambiente – Preparo com Sustentabilidade”, também chamado de “Livro Verde da Defesa”.

B. Livro Verde da Defesa

O Livro Verde da Defesa é uma publicação na qual é possível encontrar um compilado de informações, a fim de dar publicidade sobre as atividades das Forças Armadas em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade no Brasil (Ministério da Defesa 2019).

O livro destaca a importância da proteção ambiental e sustentabilidade para a segurança nacional, enfatizando o papel crucial das Forças Armadas Brasileiras nesse contexto. Além disso, destaca o reconhecimento internacional do Brasil por suas características sustentáveis, como uma matriz energética limpa e vasta cobertura vegetal preservada, sendo o segundo país com maior área preservada, atrás apenas da Rússia (Ministério da Defesa 2019:6). Nesse âmbito, o documento destaca também as diferentes atividades que o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira têm realizado para contribuir na preservação do meio ambiente e do clima.

Ainda em 2002, primeiramente, a Marinha promoveu a implementação de gestão ambiental em suas Organizações Militares (OM) que apresentavam atividades que poderiam ser poluidoras, prevenindo impactos negativos ao meio ambiente (Ministério da Defesa 2019:8). Ademais, a MB integra Convenções Internacionais, como a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios (*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships - MARPOL*), de 1973, e a Convenção Internacional sobre Preparação, Resposta e Cooperação à Poluição por Óleo (*International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-Operation - OPRC*), de 1990, que

estabelece que navios precisam aderir a um plano emergencial para amenizar os impactos do derramamento de resíduos no mar. Com isso, a Marinha do Brasil buscou se precaver para que suas operações tivessem o menor impacto ambiental possível, utilizando barreiras de contenção de óleo e mantas absorventes (Ministério da Defesa 2019:29).

Além disso, desde 2009, foi implementada a disciplina “Educação Ambiental” nos estabelecimentos do Sistema de Ensino Naval e em cursos do Ensino Profissional Marítimo, somada à promoção de intercâmbios para a realização de cursos e seminários voltados à conservação ambiental (Ministério da Defesa 2019:8). Nos Boletins Administrativos da Marinha, inclusive, disponíveis no endereço eletrônico da instituição, constam os diversos cursos realizados por civis e militares.

O Exército Brasileiro, por sua vez, em 2011, implementou medidas para gerenciar questões ambientais, promovendo conscientização e preservação. A proteção ambiental tornou-se parte fundamental de sua missão, com ações em todo o país e envolvimento de todos os membros no Sistema de Gestão Ambiental, estabelecendo assim procedimentos educativos, logísticos, administrativos e técnicos para que fosse implementada a gestão ambiental na organização (Ministério da Defesa, 2019:10).

No âmbito da Força Terrestre, o Departamento de Engenharia e Construção (DEC) atua como consultor em questões ambientais, enquanto sua Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA) atua em conformidade com as normas de proteção ambiental. No entanto, cada militar tem a responsabilidade pessoal de preservar as áreas em que o Exército opera (Ministério da Defesa 2019:11). A gestão dos recursos naturais nos imóveis militares cria ambientes propícios para treinamento, ao estabelecer padrões de qualidade para o uso racional desses recursos, visando manter o equilíbrio ecológico (Ministério da Defesa 2019:11).

Assim como a Marinha e o Exército, a Força Aérea Brasileira (FAB) também se compromete com a preservação do meio ambiente e promove a conscientização sobre a sustentabilidade em suas operações. Juntamente com as outras Forças, a Aeronáutica possui nas suas doutrinas e deveres, por exemplo, a responsabilidade pela fauna e flora brasileira. Através de Resolução do Comando da Aeronáutica (RCA 12-1/2014), foi definida uma gestão do meio ambiente, implementando a essência deste dever com o mesmo, tais como o desenvolvimento de programas de reciclagem (Ministério da Defesa 2019:12).

Além disso, a FAB já realizou, por exemplo, a Operação Samaúma, que foi aprovada em junho de 2021, contou com o confisco de madeiras provenientes de desmatamento ilegal e R\$ 173 mil em multas aplicadas aos infratores em cerca de um mês de operação (Serviços e Informações do Brasil 2021).

Sobre as operações de reflorestamento que foram feitas para recuperação da flora brasileira, o Livro Verde registra uma iniciativa realizada pela Aeronáutica, em 2011, quando foi implementado um programa que, até o momento da publicação (2019), contava com mais de 16 mil mudas de árvores plantadas e cerca de 168 hectares recuperados (Ministério da Defesa 2019:39).

Tratando-se de sustentabilidade, um fator determinante é o de controle sobre os recursos naturais e a compreensão das consequências do desperdício, incluindo a utilização de energia renovável. Dessa forma, a FAB adotou

energia solar para o abastecimento de Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA) em regiões remotas do norte do país (Ministério da Defesa 2019:26).

Referente a FAB, por fim, e junto ao Exército e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), foi feita a revitalização do Parque Histórico Nacional dos Guararapes. A partir desta, com a aprovação do Ministério da Cultura (MinC), foi possível recuperar as características naturais do parque (Ministério da Defesa 2019:24).

As Forças Armadas Brasileiras exercem, portanto, seus respectivos deveres com o meio ambiente e o clima em todo o país, concentradas na conservação ambiental, na defesa contra o desmatamento e na adoção de energia sustentável. Contudo, sabe-se que preservar o meio ambiente não se limita em adotar métodos sustentáveis e ter cautela com a poluição, mas também a combater crimes ambientais, como o desmatamento ilegal da Amazônia. Afinal, proteger as riquezas do Brasil também está no escopo de deveres das Forças Armadas para com o território brasileiro.

Nesse sentido, o Ministério da Defesa, através do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), tem como objetivo proteger a região da Amazônia Legal. Isso é realizado através da colaboração entre diferentes órgãos do governo, bem como da coordenação, planejamento e integração na gestão do conhecimento. Essa dinâmica representa o ideal da cultura interagências, definida como a “parceria e sinergia de esforços envolvendo órgãos governamentais e não governamentais, podendo ser nacionais e/ ou internacionais, estruturados para alcançar objetivos políticos e estratégicos de interesse nacional, harmonizando culturas e esforços diversos, em resposta a problemas complexos, adotando ações coerentes e consistentes” (Ministério da Defesa 2017:13). O CENSIPAM está progredindo, portanto, para se tornar uma referência nacional e internacional na geração, integração e divulgação de informações relacionadas à Amazônia (Ministério da Defesa 2019:14).

Constata-se, assim, que o Livro Verde é de suma importância para a divulgação dos feitos militares em prol da recuperação e preservação da natureza. Com base nele, a Escola Superior de Defesa (ESD) realizou, em junho de 2023, um *workshop* para discutir uma nova e atualizada versão do livro. O evento possuiu o objetivo de dar continuidade a publicidade relacionada à temática mencionada (Ministério da Defesa 2023), contando com participações como a do Instituto Soberania & Clima (ISC).

Com o intuito de facilitar a visualização e entendimento de iniciativas ambientais realizadas pelas FFAA e descritas até aqui, segue quadro que compila as mesmas.

QUADRO I.
INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS PELAS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS

Iniciativa	Força Armada Brasileira
Gestão ambiental nas Organizações Militares (OM)	Marinha do Brasil
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios	
Convenção Internacional sobre Preparação, Resposta e Cooperação à Poluição por Óleo	
Disciplina “Educação Ambiental” nos estabelecimentos do Sistema de Ensino Naval e em cursos do Ensino Profissional Marítimo	

Ações e envolvimento no Sistema de Gestão Ambiental	Exército Brasileiro
Consultoria do Departamento de Engenharia e Construção (DEC) sobre questões ambientais	
Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA)	Força Aérea Brasileira
Resolução do Comando da Aeronáutica (RCA 12-1/2014) para gestão do meio ambiente, como o desenvolvimento de programas de reciclagem	
Operação Samaúma	
Reflorestamento	Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira & Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
Energia solar para o abastecimento de Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA) em regiões remotas do norte do país	
Revitalização do Parque Histórico Nacional dos Guararapes	

Fonte: Elaboração própria, com base no Livro Verde de Defesa.

Finalmente, o Livro Verde da Defesa auxilia na promoção dos deveres e feitos das Forças Armadas Brasileiras para com o meio ambiente, destacando sua importância para o povo brasileiro e promovendo a conscientização da sustentabilidade e sua implementação nas atividades em todo o território brasileiro. No entanto, dando continuidade a proposta do presente artigo, uma iniciativa de destaque do Brasil envolvendo militares e o meio ambiente é a presença do país no continente antártico.

IV. O BRASIL NA ANTÁRTICA

O interesse do Brasil na Antártica se iniciou nos anos 1950, principalmente nos círculos acadêmicos e militares. No início dos anos 1970, o Instituto Brasileiro de Estudos Antárticos (IBEA) desempenhou um papel crucial na popularização da ideia de uma presença brasileira na região, e o país finalmente assinou o Tratado da Antártica, em 1975 (Arquivo Nacional 2022).

Até aquele momento, o governo brasileiro focava em uma abordagem territorialista em relação à Antártica. No entanto, a partir da década de 1970, houve uma mudança de posicionamento e a participação brasileira em pesquisas científicas no continente gelado passou a ser vista como uma opção mais vantajosa, devido aos possíveis ganhos geopolíticos (Arquivo Nacional 2022).

Essa mudança de perspectiva refletiu a compreensão de que a pesquisa científica na Antártica não só oferecia oportunidades de avanço tecnológico e científico para o Brasil, mas também permitia ao país fortalecer seus laços diplomáticos e participar de iniciativas internacionais de cooperação. Assim, o Brasil adotou uma abordagem mais pragmática e colaborativa, reconhecendo os benefícios de se engajar em atividades científicas na região.

O Brasil, por meio de sua contribuição científica no continente antártico, é parte de um seleto grupo de 29 países com o status de "Parte Consultiva do Tratado da Antártica", o qual regula as atividades da comunidade internacional nesta região. Os cientistas brasileiros conduzem pesquisas em três ambientes distintos na Antártica: laboratórios estacionais, navios polares e acampamentos temporários (MCTI 2022).

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC), estão em andamento pesquisas com potenciais benefícios para diversos setores. Estes incluem avanços na medicina, com a formulação de novos medicamentos; na agricultura, com o desenvolvimento de pesticidas e herbicidas inovadores; e na indústria, com a produção de itens como anticongelantes e protetores solares. No total, dezenove projetos de pesquisa foram aprovados pelo Comitê Científico de Pesquisa Antártica (SCAR), demonstrando o compromisso e a diversidade das iniciativas que estão sendo desenvolvidas (Oliveira 2020).

Além disso, é importante destacar a atuação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) da Criosfera, bem como as pesquisas conduzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A Fiocruz estabeleceu um laboratório na Antártica, focado no estudo de microrganismos. Segundo Wim Degraeve, Coordenador do Programa da Fiocruz na Antártica (FioAntar), o objetivo é identificar possíveis riscos de infecção e promover uma melhor compreensão dos ecossistemas antárticos (Oliveira 2020).

Em dezembro de 2023, por fim, foi aprovada uma nova proposta de ampliar a atuação e reforçar a vigilância em saúde no continente gelado. O edital prevê a expansão de pontos de coleta, o aumento no número de laboratórios da Fundação e a implementação de uma nova metodologia de trabalho com parcerias nacionais e internacionais (Fiocruz 2023).

A. Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR)

A partir do contexto histórico introduzido no tópico anterior, foi criado o Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), em 1982, com o objetivo de realizar a promoção da pesquisa científica de alta qualidade e mais diversificada na Antártica, e garantir a presença estratégica do Brasil no continente. Além disso, o Programa busca desenvolver estudos que contribuam para a preservação do meio ambiente. Com isso, as pesquisas feitas na região têm como finalidade assegurar a condição de Membro Consultivo do Tratado da Antártica (Marinha do Brasil 2024).

As atividades brasileiras a serem desenvolvidas na Antártica, incluindo as de pesquisa, turismo, pesca e educação, devem estar inseridas nas orientações estabelecidas pelo Programa. As propostas para essas atividades são submetidas à Subcomissão para o PROANTAR, para que seja avaliado as competências dos grupos que a compõem, de acordo com as diretrizes no campo do Sistema do Tratado da Antártica (STA).

Ressalta-se que o PROANTAR é um programa sob a responsabilidade da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). A Secretaria da CIRM coordena a Subcomissão para o PROANTAR com três grupos que auxiliam em suas determinações (Ministério do Meio Ambiente 2024).

O Grupo de Avaliação Ambiental do PROANTAR (GAAM), primeiramente, tem como objetivo discutir as ações do Programa, classificando as atividades de pesquisa científica e de apoio logístico para limitar o impacto prejudicial sobre o meio ambiente antártico e os ecossistemas dependentes e associados (Ministério do Meio Ambiente 2024).

Em segundo lugar, o Grupo de Assessoramento (GA) é coordenado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e tem como finalidade promover a revisão periódica do PROANTAR, analisar as

propostas de pesquisa e de atividades de apoio apresentadas ao programa (decidindo pela sua aprovação ou não), e fazer o acompanhamento físico e financeiro da execução dos projetos de pesquisa, acompanhando o andamento e os resultados obtidos (Ministério do Meio Ambiente 2024).

Por último, o Grupo de Operações (GO), que é responsabilidade da Marinha do Brasil, verifica a efetividade das propostas selecionadas pelo GA, além de planejar a operação dos navios e voos de apoio, coincidindo os interesses científicos com as necessidades de apoio logístico consequentes da Antártica (Ministério do Meio Ambiente 2024).

A logística é, por sua vez, um elemento determinante no planejamento e execução da chamada Operação Antártica (OPERANTAR).

B. Operação Antártica (OPERANTAR)

No continente antártico, a Marinha do Brasil também realiza anualmente a OPERANTAR, que assegura a presença brasileira na região. São selecionados diversos projetos de pesquisa, o que envolve análise sobre o mérito científico, o impacto ambiental, a disponibilidade financeira e os meios para coleta de dados na região austral (Marinha do Brasil 2024).

A existência da OPERANTAR ratifica ainda a permanência do Brasil no Tratado da Antártica, possuindo também grande contribuição na área da Ciência, com a Marinha do Brasil obtendo enorme valor por coordenar todas as atividades logísticas no continente (Marinha do Brasil 2024).

A OPERANTAR I ocorreu em 1975, quando o Brasil aderiu ao Tratado da Antártica. A chegada brasileira à terra do gelo foi um importante acontecimento e, para seus primeiros passos em um novo centro de pesquisa, diversas avaliações foram realizadas. Essas avaliações pretendiam analisar o local e desenvolver planos de estrutura e projetos para a construção de uma estação científica própria. Foram estudados, por exemplo, detalhes de quais materiais seriam utilizados e quais medidas deveriam ser tomadas para que a equipe lidasse com o clima extremamente frio, desconhecido pelo Brasil (Marinha do Brasil 2024).

A missão que abriu as portas do Brasil na Antártica foi, então, um sucesso. Ela fez com que a presença brasileira fosse reconhecida internacionalmente e reforçou a necessidade de uma primeira estação permanente (Marinha do Brasil 2024). E, desde então, mais de quarenta operações foram realizadas com êxito na região.

A mais recente delas, em 2023, foi a 42ª OPERANTAR. Ela foi considerada uma das mais complexas e extensas já feitas, onde os navios partiram do Brasil em outubro de 2023 e retornaram em abril de 2024. Os militares tinham o objetivo de dar apoio logístico a projetos de pesquisa, participar do lançamento e recolhimento de acampamentos científicos e atuar no levantamento hidrográfico, em proveito do 'Plano de Trabalho de Hidrografia 2020-2023', da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha (Poder Naval 2023).

Por fim, são previstas melhorias na OPERANTAR, contando com reforços de uma nova embarcação, que, por sua vez, busca ter melhores equipamentos, recursos técnicos aperfeiçoados e uma logística mais eficiente (Poder Naval, 2023). O Navio de Apoio Antártico (NAPAnt) substituirá e

desenvolverá as mesmas missões que o Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rangel, possuindo previsão de entrega para 2025 (Defesa Aérea e Naval 2022).

C. Política Nacional para Assuntos Antárticos (POLANTAR)

Além de um novo Navio de Apoio Antártico em construção, o Brasil possui como exemplo de iniciativa recente para com a Antártica a Política Nacional para Assuntos Antárticos (POLANTAR), instituída pelo Decreto Nº 11.096, de 15 de junho de 2022 (Brasil 2022).

A POLANTAR visa a consecução dos objetivos do Brasil na Antártica, baseados no Sistema do Tratado da Antártica, e possui os seguintes princípios fundamentais: “I – a utilização da Antártica somente para fins pacíficos e de acordo com a disposição do Tratado da Antártica; II – a manutenção da liberdade de pesquisa científica e a promoção da cooperação entre os países ativos na Antártica ou os que tenham interesse no continente antártico; III – a manutenção da proibição de explosões nucleares na Antártica e de lançamento de lixo ou de resíduos radioativos; IV – a proteção do meio ambiente da Antártica e dos ecossistemas dependentes e associados; e V – o cumprimento integral e o fortalecimento do Tratado da Antártica e dos atos internacionais multilaterais a ele relacionados” (Brasil 2022).

Como objetivos nacionais antárticos, por outro lado, destaca-se “dar prosseguimento, fortalecer e ampliar o Programa Antártico Brasileiro”, “participar efetivamente nas discussões sobre as possibilidades de exploração e de aproveitamento de recursos naturais na área de aplicação do Tratado da Antártica” e “ampliar a presença brasileira no continente antártico”. É uma Política voltada, portanto, a questões ambientais e político-estratégicas, respectivamente.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo tratou da relação das Forças Armadas Brasileiras (Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira) e o meio ambiente, através de um estudo de caso sobre a presença do Brasil na Antártica, destacando, então, o setor de defesa. Para isso, foi apresentada, primeiramente, uma revisão de literatura sobre a temática da Segurança Internacional e o Meio Ambiente, crescente na Academia e na sociedade, bem como sobre a Amazônia Azul e a Oceanopolítica, ambos elementos ligados à Antártica e seus impactos regionais e globais.

Em segundo lugar, como desenvolvimento do tema, foi analisada a questão ambiental nos Documentos Nacionais de Defesa do Brasil (Política e Estratégia Nacionais de Defesa e Livro Branco de Defesa Nacional) e exemplos de iniciativas das Forças Armadas Brasileiras na área, registradas e difundidas no Livro Verde da Defesa.

A partir disso, em relação a Antártica, conforme a proposta inicial do artigo, foi apresentada a importância do continente, que justifica a devida presença brasileira com pesquisa de órgãos como a FioCruz ou as Forças Armadas Brasileiras no Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR).

Aponta-se, portanto, que deve haver um aumento do debate nacional acerca da Antártica e seu impacto no desenvolvimento político e estratégico do Estado brasileiro, bem como na dimensão ambiental à nível internacional. Afinal, apesar da criação da Política Nacional para Assuntos

Antárticos (2022), o Brasil ainda discute pouco o tema, principalmente sob um planejamento estratégico de longo prazo.

Deve-se pensar na criação de uma “Mentalidade Antártica Brasileira” para que o Brasil tenha o continente como um foco estratégico pela perspectiva da geopolítica e da oceanopolítica. Para isso, indica-se a necessidade de construção de uma segunda Estação Científica em área de interesse dos cientistas brasileiros (Mattos2022).

A pesquisa científica na região, na qual o Brasil se envolveu desde o final do século XIX, é determinante para o entendimento do funcionamento dos recursos naturais da Antártica. Esclarecer as complexas interações entre os processos naturais antárticos e globais é essencial e estratégico para a preservação do meio ambiente (Marinha do Brasil 2024), lembrando que o Estado brasileiro consegue adquirir na região dados que explicam e impactam a crise das mudanças climáticas.

Assim, é essencial o Brasil reforçar suas políticas na Antártica, tendo em vista a capacidade do continente em gerar notórios avanços nas pesquisas científicas e na estabilidade de questões ambientais, que influenciam a economia e sociedade. A presença brasileira deve se dar, todavia, não apenas pela perspectiva de estudos científicos, mas também como concretização de premissas dos Documentos Nacionais de Defesa.

Conclui-se que, exercendo uma política externa eficiente no continente antártico, o Brasil irá obter ganhos científicos, econômicos e ambientais, com destaque a presença estratégica das Forças Armadas Brasileiras, que demonstra a importância da relação entre o meio ambiente e a segurança internacional.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS ATORES

Isabela Maria de Oliveira: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Júlia Saraiva: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Luiza Barrozo: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Maria Eduarda de Assis: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Carolina Ambinder: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

Amboni, Elisson. Antártica. *Sociocientífica*. 2022. <https://sociocientifica.com.br/enciclopedia/antartica/>.

Arquivo Nacional. Que República é essa? *Acervo da Eco-92*. 09 abr. 2020. <http://querepublicaeessa.an.gov.br/conheca- nosso-acervo/217-acervo-da-eco-92.html>.

Arquivo Nacional. Que República é essa? *Brasil na Antártica*. 11 mar. 2022. <http://querepublicaeessa.an.gov.br/assista-um-filme/367-brasil-na-antartida.html>.

- Baracuh, Braz. *Os fundamentos da geopolítica clássica: Mahan, Mackinder, Spykman*. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2021.
- BBC News Brasil. *Antártida: os países que disputam a soberania do continente gelado*. 08 mai. 2024. <https://www.bbc.com/portuguese/geral-55476499>.
- BBC News Brasil. *Por que o Brasil e o mundo querem um pedaço da Antártida?*. 15 jan. 2020. <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51121478>.
- Blakemore, Erin. *Quem realmente descobriu a Antártida? Depende para quem você pergunta*. 13 fev. 2020. <https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2020/02/quem-realmente-descobriu-a-antartida-depende-para-quem-voce-pergunta>.
- Brasil. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidente da República, 1988. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
- Brasil. Ministério da Defesa. *Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa*. 2020. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/estrategia-nacional-de-defesa.
- Brasil. Política Nacional para Assuntos Antárticos. 2022. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11096.htm#art8.
- Buzan, Barry. Hansen, Lene. *A Evolução dos Estudos de Segurança Internacional*. Trad. Flávio Lira. São Paulo: Editora Unesp, 2012. 576p.
- Castro, Therezinha de. *Antártica – o assunto do momento*. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, v. 16, b. 142, p. 42-49, 1958.
- Castro, Therezinha de. *Rumo à Antártica*. Rio de Janeiro: Bastos, 1976.
- Defesa Aérea & Naval. *Iniciada a construção do Navio de Apoio Antártico (NApAnt)*. 2022. <https://www.defesaaereanaval.com.br/naval/iniciada-a-construcao-do-navio-de-apoio-antartico-napant>.
- Dodds, Klaus. *The Routledge Handbook of the Polar Regions*: 1. ed. [S.l.: s.n.], 2018. p. 1.
- Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. *FioAntar vai ampliar atuação e reforçar vigilância em saúde na Antártica*. <https://portal.fiocruz.br/noticia/fioantar-vai-ampliar-atuacao-e-reforcar-vigilancia-em-saude-na-antartica>. Acesso em: 13 mai. 2024.
- Fioravanti, Carlos. *Território Cobiçado*. *Relatório de Webinar*. Edição 287, jan. 2020. <https://revistapesquisa.fapesp.br/territorio-cobicado/>.
- Hernandez, Gabriele Marina Molina. *Geopolítica da Antártica. Disciplina “Segurança Internacional e Política de Defesa”*, Graduação em Relações Internacionais, UniLasalle-RJ: Niterói. jun. 2023. 31 slides.
- Hernandez, Gabriele Marina Molina. *Brasil e Chile na Antártica: Cooperação entre dois programas distintos*. 2020. Dissertação (Mestrado em Estudos Estratégicos) - Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança, Instituto de Estudos Estratégicos, Universidade Federal Fluminense. <https://app.uff.br/riuff/handle/1/24867>.
- Homer-Dixon, Thomas F.; Rathjens, J. H. B. A. G. W. *Environmental Change and Violent Conflict: Growing scarcities of renewable resources can contribute to social instability and civil strife*. *Scientific American*, 1993:38-45.
- Instituto Soberania e Clima. *Mudanças climáticas e os desafios para a segurança global*. *Relatório de webinar*. 2023. <https://soberaniaclima.org.br/publicacoes/relatorios/mudancas-climaticas-e-os-desafios-para-a-seguranca-global/>.
- Júnior, Ilques Barbosa. *Amazônia Azul - Política, Estratégia e Direito para o Oceano do Brasil: Marinha do Brasil*. 1. ed, 2012:215-231. https://www.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br/egn/files/Geopol%C3%ADtica%20-%20Oceanopol%C3%ADtica_Conceitos%20Fundamentais.pdf.
- Marinha do Brasil. *Atlas do IBGE e Livros Didáticos incluirão Mapa da Amazônia Azul*. 2019. https://www.mar.mil.br/hotsites/amazonia_azul/mapa-politico.html.
- Marinha do Brasil. *Boletins Administrativos*. [s/a]. <https://www.marinha.mil.br/dadm/node/10>.
- Marinha do Brasil. *Entenda a OPERANTAR*. [s/a]. <https://www.mar.mil.br/operantar/entenda.html>.
- Marinha do Brasil. *Estação Antártica Comandante Ferraz*. [s/a]. <https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/proantar/eacf>.
- Marinha do Brasil. *Estrutura do Programa Antártico Brasileiro*. <https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/proantar/estrutura>.
- Marinha do Brasil. *O que é a Amazônia Azul e por que o Brasil quer se tornar potência militar no Atlântico*. [s/a]. <https://www.marinha.mil.br/economia-azul/noticias/o-que-%C3%A9-amaz%C3%B4nia-azul-e-por-que-o-brasil-quer-se-tornar--pot%C3%Aancia-militar-no-atl%C3%A2ntico>.
- Marinha do Brasil. *Boletins Administrativos*. [s/a]. <https://www.marinha.mil.br/dadm/node/10>.
- Marinha do Brasil. *Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR)*. [s/a]. <https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/proantar/sobre>.

- Marinha do Brasil. Programa Antártico Brasileiro. *Sobre o Continente*. [s/a] <https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/proantar/a-antartica>.
- Marinha do Brasil. Programa Antártico Brasileiro. *Sistema do Tratado da Antártica*. [s/a]. <https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/proantar/tratado-antartica>.
- Marinha do Brasil. *Plano Estratégico da Marinha*. 2020. <https://www.marinha.mil.br/pem2040>.
- Mattos, Leonardo. *Geopolítica Antártica. Disciplina "Direito das Relações Internacionais"*, Graduação em Relações Internacionais, Universidade Federal Fluminense: Niterói. 31 out. 2022. Apresentação em Slide. 71 slides.
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). *Antártica: cerca de 130 pesquisadores brasileiros desenvolverão atividades científicas na 41ª Operação*. 2022. <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/11/antartica-cerca-de-130-pesquisadores-brasileiros-desenvolverao-atividades-cientificas-na-41a-operacao>.
- Medeiros, Franco Casellato. Defrontação e internacionalização: a política externa brasileira e a organização internacional sobre o continente antártico. *Centro Universitário de Brasília*, Brasília, v.1, n.1, 2011:9-84. <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/123456789/342:9/3/20822687.pdf>
- Medeiros Filho, Oscar. Mudança climática, soberania e segurança: Cenários futuros. *Diálogos: Soberania e clima*, Brasília, v. 1, n. 1, 2022:1-13.
- Ministério da Defesa. *Defesa & Meio Ambiente: Preparo com Sustentabilidade*, ed. Rio de Janeiro, 2019. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/defesa-e-meio-ambiente-preparo-com-sustentabilidade-2.
- Ministério da Defesa. *ESD sedia workshop do Ministério da Defesa sobre Livro Verde da Defesa*. 07 jun. 2023. <https://www.gov.br/esd/pt-br/central-de-conteudo/noticias/esd-sedia-workshop-do-ministerio-da-defesa-sobre-livro-verde-da-defesa>.
- Ministério da Defesa SA. Operações Interagências. 2017. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/legislacao/emcfa/publicacoes/operacoes/md33a_ma_12a_opa_interagenciasa_2a_eda_2017.pdf.
- Ministério do Meio Ambiente. *Acordo de Paris*. [s/a]. <https://antigo.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris.html#:~:text=No%20que%20diz%20respeito%20ao,ada%20pa%20em%20pa%20desenvolvimento>.
- Ministério do Meio Ambiente. *Sistema Antártico Brasileiro*. [s/a]. <https://antigo.mma.gov.br/component/k2/item/210-sistema-ant%C3%A1rtico-brasileiro.html>.
- National Geographic. *Antarctica*. [s/a]. <https://education.nationalgeographic.org/resource/antarctica/>.
- Oliveira, Elida. *O Brasil na Antártica: veja quais são as pesquisas desenvolvidas na Estação Comandante Ferraz*. 2020. <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/17/o-brasil-na-antartica-veja-quais-sao-as-pesquisas-desenvolvidas-na-estacao-comandante-ferraz.ghtml>.
- Piovezan, Rogério. *Entenda por que Amazônia Azul carrega 95% do comércio exterior, mas 'navega' em falta de dados*. https://borainvestir.b3.com.br/noticias/entenda-por-que-amazonia-azul-carega-95-do-comercio-exterior-mas-navega-em-falta-de-dados/?fbclid=PAAaaUyo8Cz1NghFElolLelIjyENIWCaHZRTRyAE_UbE3Klj5tPUIMsz2tVQ0.
- Poder Naval. *Navios da Marinha do Brasil dão início à 42ª Operação Antártica (OPERANTAR)*. 9. out. 2023. <https://www.naval.com.br/blog/2023/10/09/navios-da-marinha-do-brasil-dao-inicio-a-42a-operacao-antartica-operantar/>.
- Serviços e Sistemas do Brasil. *ESD sedia workshop do Ministério da Defesa sobre Livro Verde da Defesa*. 2023. <https://www.gov.br/esd/pt-br/central-de-conteudo/noticias/esd-sedia-workshop-do-ministerio-da-defesa-sobre-livro-verde-da-defesa>.
- Serviços e Sistemas do Brasil. *Operação Samaúma. Forças Armadas atuam no combate a crimes ambientais*. 2021. <https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2021/07/forcas-armadas-atuam-no-combate-a-crimes-ambientais>.
- Silva, Peterson. F. D. *Mudança climática e a 'climatização' do debate internacional sobre segurança e defesa*. Soberania e Clima, Brasília, v. 1, n. 2, 2022:1-18.
- Simões, Stefany Lucchesi. A Questão Territorial Antártica: uma Análise das Teorias de Ocupação. *Revista de Iniciação Científica da FFC*, São Paulo, v. 14, n.1, 2016:2-21. <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/ric/article/view/6344>.
- Souza, Alexandre F. N. A importância do Atlântico Sul como Entorno Estratégico. *Observatório Militar da Praia Vermelha*. 2021. <https://ompv.eceme.eb.mil.br/geopolitica-e-defesa/geopolitica-e-capacidades-nacionais-de-defesa/423-aim>.
- Vedung, Evert. *Public Policy and Program Evaluation*. Boca Raton, FL & Abington, Oxfordshire: Routledge, 2017 (1997). 336 p.